

Коментар о уједињењу Црне Горе и Србије: Подгоричка скупштина 1918.

Мр Илија Бајовић

ЈУ Захумље, Никшић

УДК 342.4(497.16)"1918"

i.bajovic90@gmail.com

Сажетак: Подгоричка скупштина, и уједињење Црне Горе и Србије је један, заправо, историјски процес који је био неминован, логичан слијед догађаја којим је остварена вјековна тежња српског народа за уједињењем. Идеја српског интегрализма није настала почетком 20. вијека у Црној Гори, већ много раније, она је заправо вјековима била дубоко утемељена у Црној Гори, како код црногорских владара, тако и код самог народа. И управо ће овај рад, прије свега јасно показати да је Подгоричка скупштина 1918. године догађај, којим је заокружена једна историјска прича, прича која је имала своје снажно утемељење у Црној Гори.

Кључне ријечи: Подгоричка скупштина, српски народ, краљ Никола, Француска, Марко Даковић, Црногорски одбор за народно уједињење, Централни извршни одбор за уједињење Црне Горе и Србије.

Идеја српског уједињења, има своју дугу традицију, традицију која свакако није настала почетком 20. вијека. Заправо од пропасти српске средњовјековне државе у 15. вијеку, српски народ у једном дугом историјском процесу започиње једну велику борбу, која је водила ка слободној и уједињеној српској држави. Исто тако, од значаја је поменути да је идеју српског уједињења вјековима чувала и сачувала Српска православна црква, њени епископи који су успјели да сачувају историјску свијест код народа, свијест о прије свега државотворности српског народа. Временом, како се историјске прилике буду мијењале, прије свега у Црној Гори и Србији доласком на власт Петровића, односно у Србији Обреновића и Карађорђевића, српска национална идеја ће добити, можемо рећи једну нову димензију која је свакако била и српска и ујединитељска. Српска ујединитељска мисао, карактерисала је сваког од владара из династије Петровић Његош, од владике Данила до књаза-краља Николе Петровића. С тим у вези, довољно је само истаћи, да је Свети Петар Цетињски, мислио и радио на плану стварања *Славено-српског царства*, затим Петар II Петровић Његош који се залагао за уједињену државу, с тим што би Петар II у тој уједињеној др-

жави како је говорио, преузео духовну власт у Пећкој патријаршији а књаз српски световну у Призрену над ослобођеним народом. Исто тако, и код књаза-краља Николе, може се лако уочити српска ујединитељска идеја, за коју можемо јасно рећи да је била интегралистичка. Краљ Никола, као монарх јесте био за стварање јединствене српске државе, али државе у којој би Пијемонт била Црна Гора, односно сам краљ Никола као ујединитељ. У савременој Црној Гори, код појединих црногорских (дукљанских) историчара, постоји јасна намјера да се из дуге владавине краља Николе, издвоји само један сегмент његове владавине, ако се период од 1916. до 1918, може назвати владавином. И управо се историчари поменуте профилације највише баве 1918-ом годином, са једином намјером да прикажу краља Николу као одлучног противника српског јединства. Селективним приступом, ненаучним методама, намјера је јасна, фалсификовањем историјске истине, креира се историјско-политичка свијест у данашњој Црној Гори, на израженом анти-српском наративу, који је нажалост прихватио један дио православног народа у земљи.¹

Да је Црна Гора прије и послје 1878, све до 1918. била недвосмислено српска држава, и више је него јасно. У прилог томе, наводимо и уџбеник *Познавање закона*, који је штампан на Цетињу 1914, у коме се између осталог наводи: „Односно народа наше отаџбине, ми не би никако могли употребити назив 'црногорски народ' у смислу народности, пошто су Црногорци по народности Срби, а црногорске народности не постоји“.² Из наведеног се јасно може закључити, да је 1918. година и Подгоричка скупштина, заправо логичан слијед догађаја, који су водили ка остварењу вјековног сна и уједињења.

¹ Да је краљ Никола, своју спољнополитичку активност, усмјерио ка стварању јединствене српске државе, на чијем челу би се налазио управо он као монарх, потврђује и један од водећих савремених црногорских историчара др Живко Андријашевић, ријечима: „Односи са Србијом имали су и посебан лични значај за књаза Николу, јер је српску династију сматрао најважнијим конкурентом у борби за заузимање пријестолу будуће велике српске државе...И послје 1878. године он је гајио амбицију да једног дана буде владар обновљеног Душановог царства. Наравно, након што се из тог надметања елиминише српска династија. Такво рјешење 'српског питања' није му изгледало нереално.“ Дакле, Андријашевић резолутно истиче српску државотворну идеју краља Николе. С друге стране, о сновима краља Николе да столује у Београду, писали су и његови најближи сарадници, војвода Гавро Вуковић, Симо Поповић, Раде Пламенац. (Живко Андријашевић, *Господар*, Београд, 2018, 127–128).

² Александар Раковић, *Црногорски сепаратизам*, Београд, 2019, 13–14. И један од водећих црногорских историчара социјалистичког времена, др Димитрије Димо Вујовић, није спорио српски идентитет Црногораца, нити српску идеолошку концепцију црногорских владара кроз вријеме, тачније Вујовић истиче како је „званична национална идеологија у Црној Гори била српство“. Вујовић се даље позива на званична црногорска документа тог времена, званичне црногорске уџбенике, на основу којих се у потпуности потврђује основна теза Вујовића о српском карактеру Црне Горе до 1918. године. Према Вујовићу, самостална црногорска држава с почетка 20. вијека није била одржива ни у политичком ни у друштвено-економском погледу, дакле уједињење је било једини начин њеног егзистенцијалног опстанка. (Димитрије Димо Вујовић, *Прилози изучавању црногорског националног питања*, Никшић, 1987, 161–162).

Идеја српског и шире југословенског уједињења, у прве двије деценије 20. вијека, дефинитивно није имала алтернативу. Као што потпуно исправно примјећује академик др Зоран Лакић, када је дошао тренутак да се прије свега српски народ уједини, нико није био против, сви су били за уједињење.³ Дакле, Подгоричка скупштина као и уједињење Црне Горе и Србије има своје узроке, а главни узрок је идеја српског интегрализма, идеја која није настала 1918. године, она је у самој земљи присутна још од времена црногорског владиката од почетка 18. вијека, настављена у времену књажевине-краљевине Црне Горе.⁴

Прве двије деценије 20. вијека, обиљежиће судбину српског народа на овим просторима. Први од два велика сукоба, у којима су и Црна Гора и Србија узели учешће у борби за ослобођење неослобођене браће јесу Балкански ратови, 1912–1913. године. Иако ће након Балканских ратова, и Црна Гора и Србија остварити значајно територијално проширење, ипак до српског уједињења и потпуног ослобођења 1913. неће доћи. Србија је током црногорске опсаде Скадра, Црној Гори послала значајну војну помоћ, око 30.000 војника под командом генерала Петра Бојовића, док је Црна Гора потпуно стала на страну Србије за вријеме Другог балканског рата, када је одлуком краља Николе послат Дечански одред у Македонију, под командом Јанка Вукотића.⁵

Иако су у првим годинама 20. вијека Срби били раздвојени, нису живјели у јединственој држави, ипак њихова повезаност прије свега преко православне цркве, преко заједничког језика, традиције, преко интелектуалне и политичке елите била је заиста снажна. Када је почео Први свјетски рат, краљевина Србија је можемо рећи преузела одговорност по питању уједињења, али не само српског него и уједињења шире југословенског, што је подразумијевало ослобођење и Хрвата и Словенаца. Крфска декларација из 1917. је ударила темељ будућој југословенској држави под владавином династије Карађорђевић.⁶

Пут ка уједињењу Србије и Црне Горе такође је карактерисало изражено неслагање или боље рећи ривалитет који је постојао између двије српске династије, Петровића и Карађорђевића, која ће династија бити владајућа у новој држави. С друге стране, Аустроугарска монархија није благонаклоно гледала на сам чин уједињења Црне Горе и Србије, сматрајући да се на тај начин директно угрожава њихова спољнополитичка оријентација ка Истоку, али исто тако постојао је у монархији објективни страх, да би ује-

³ Зоран Лакић, *Ослобођење и уједињење, Историјски есеј*, у: Једанаести новембар-сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 21.

⁴ Предраг Вукић, *Велика народна скупштина у Подгорици и њене историјске посљедице*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 79.

⁵ Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, *Срби у Црној Гори 1496–1918*, Никшић, 2017, 258–261.

⁶ Жељко Вујадиновић, *Послије сто година*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 366.

дињењем дошло до побуне српског народа унутар саме монархије, са јединим циљем да се Срби из монархије приклоне својој ослобођеној браћи. Од великих сила, које су отворено заговарале српско уједињење, истицала се Русија која је такође имала своје интересе на Балкану.⁷ Када говоримо о великим силама, и њиховом ставу по питању српског-југословенског уједињења, интересантно је поменути и однос Велике Британије према Црној Гори и њеном учешћу у Првом свјетском рату. Наиме, Фредерик Курзон, изасланик британске владе боравио је у Црној Гори и Србији током 1915. У свом извјештају, овај изасланик је наводно говорио о преговорима које је црногорска краљевска влада водила са владом аустро-угарском, везано за план да Црна Гора запосједне Скадар а да заузврат како је говорио води „лажни рат“ против аустројског окупатора. Закључак Курзона је био, да Црна Гора не може послје рата ни у ком погледу, самостално да настави свој државни пут, тј. да и даље постоји као независна држава.⁸

Црна Гора улази у Први свјетски рат као нападач тј. као земља која ће објавити рат Аустроугарској, како би се солидарисала са краљевином Србијом, што је и потврђено на ванредној сједници црногорске скупштине, одржане 1. августа 1914, ријечима предједника скупштине Мила Дожића, да ће се Црна Гора солидарисати са Србијом и објавити Аустро-угарској рат.⁹ И прије уласка Црне Горе у рат, аустројски дипломатски кругови су на разне начине покушавали да одвоје Црну Гору од Србије, па с тим

⁷ Богдан Гледовић, Борислав Ратковић, Митар Ђуришић, Милан Граховац, Петар Опачић, *Први светски рат, Србија и Црна Гора*, Цетиње, 1975, 145.

Тakoђе један од водећих историчара југословенске провенијенције послје Другог свјетског рата, био је и историчар Бранко Петрановић. За очекивати је, да је Петрановић умјесто термина српско користио термин југословенско уједињење, југословенски народи. По Петрановићу, југословенском уједињењу претходиће буђење тј. развијање свијести код самог народа о значају уједињења, преко распадања феудализма као облика политичког система владавине, затим војно-економског слабљења како Османског тако и Аустроугарског царства. Југословенском уједињењу је претходило буђење националне свијести народа у оквирима југословенске националне идеологије, притом се не спори значај и Црне Горе и Србије по питању будућег уједињења 1918. Исто тако, овај аутор истиче како је сам чин уједињења Њемачке и Италије, значајно утицао на југословенске народе прије свега њихове политичке вође, који су по овом аутору, и те како били свјесни опасности која долази и с једне и с друге стране. (Бранко Петрановић, *Историја Југославије 1918–1988*, Београд, 3).

Вриједно је поменути и како су Срби Пречани тј. њихове политичке вође гледали на историјску улогу Црне Горе у борби за ослобођење своје неослобођене браће. Светозар Милетић и Михаило Полит-Десанчић, истакнути представници српског народа у Аустроугарској монархији, били су недвосмислено велике присталице политике коју је у другој половини 19. вијека водила Црна Гора. Полит-Десанчић је приликом свог боравка на Цетињу 1860. године записао да је: „...Црна Гора сваком Србину као што је мухамеданцу Мека, или хришћанину када иде у Јерусалим. (Горан Васин, *Срби Пречани и политика Црне Горе у време владавине књаза-краља Николе*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 161–162).

⁸ Чедомир Антић, *Велика Британија и присаједињење Црне Горе Србији*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 37–38.

⁹ Милош Војиновић, Тадија Бошковић, *Споменица за отаџбину, Људски губици Црне Горе у Првом свјетском рату*, Нови Сад-Подгорица, 2024, 7.

у вези се аустријски посланик на Цетињу, обраћа 27. јула црногорској влади на следећи начин: „Ми имамо потпуно разумевање за деликатан положај у коме се налази Њ. В. Краљ, с обзиром на расну заједницу свога народа са становништвом Кр. Србије... мислимо да можемо очекивати од мудрости краља Николе да Њ. В. неће сметати развоју ствари неком сувише брзом одлуком...“ Из наведеног, се јасно види да аустријски посланик на Цетињу гледа и доживљава Црногорце и Србијанце као једно, као јединствено српско племе.¹⁰

Црна Гора је потпуно неспремна ушла у Први свјетски рат, војно и материјално исцрпљена након два балканска рата. Али ипак, развијена национална свијест, оданост отаџбини и спремност на жртву су доминантно утицали на саму одлуку, око учешћа Црне Горе у великом свјетском рату. Иако неспремна, лоше наоружана, црногорска војска ће имати своју улогу до јануара 1916, прије свега када је у питању заштита србијанске војске која се крајем 1915, повлачила правцем Пећ-Андријевица-Подгорица-Скадар, албанско приморје.¹¹

Значајну улогу (пропагандну) у корист безусловног уједињења Црне Горе и Србије, имао је и *Црногорски одбор за народно уједињење*, на чијем челу се налазио Андрија Радовић, некадашњи предсједник црногорске владе у егзилу. Одбор је имао и свој лист *Уједињење*, а његово сједиште је било у Женеви.¹² Догађаји који су дали и те како значајан допринос, када говоримо о уједињењу Црне Горе и Србије, свакако су везани и за бројне унутрашње факторе. Ту прије свега мислимо, на комитски покрет у Црној Гори формиран средином 1916. Овај покрет се потпуно јасно определио за уједињење са Србијом под династијом Карађорђевића, што је и званично потврђено на два велика скупа црногорских комитета: први у Добриловини 10. јула а други на планини Штитову (никшићки срез) 20. јула 1918.¹³ У завршној фази рата, када је дошло до пробоја Солунског фронта, и сам чин ослобођења и будућег уједињења се ближио. С тим у вези, присталице безусло-

Од посебног је значаја поменути, цитирати краља Николу тј. његову ратну прокламацију о уласку Црне Горе у Први свјетски рат, која је објављена 6. августа 1914. У прокламацији се између осталог каже: „Црногорци! Још не доспјесте да крв сперете с ваших храбрих мишица, а ваш стари Краљ приморан је да вас и по трећи пут за непуне двије године дана позове под оружје, да вас и по трећи пут поведе у рат-у свети рат за слободу Српства и Југословенства. Судбоносни час је куцнуо! Црно-жути барјак који од давних времена као мора притиска душу југословенског народа развио се да тај народ сад потпуно уништи, да његове слободне представнике, Србију и Црну Гору, прегази... Аустрија је објавила рат нашој драгој Србији, објавила га је нама; објавила га је Српству и цијелом Словенству... На нашој су страни Бог и правда. Ми смо хтјели мир, наметнут нам је рат. Примите га као и увијек, примите га српски и јуначки, а благослов вашег старог Краља пратиће вас у свим вашим подвизима. Живјели моји мили Црногорци! Живјело наше мило српство! Живјела наша моћна заштитница Русија и њени савезници! (Бранко Павићевић, Радослав Распоповић, *Црногорски законици, Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе*, књига V, Подгорица, 1998, 723–724).

¹⁰ В. Терзић, Драгић Вујошевић, И. Јовановић, Урош Костић, *Операције црногорске војске у првом свјетском рату*, Београд, 1954, 69–70.

¹¹ Исто, 535, 538–539.

¹² Будимир Алексић, *Четири расправе о Подгоричкој скупштини*, Подгорица, 2024, 8.

¹³ Исто, 9–10.

вног уједињења Црне Горе и Србије формирали су још један одбор, под називом *Централни извршни одбор за уједињење Србије и Црне Горе*, који су чинили: Светозар Томић, Јанко Спасојевић, Петар Косовић, Милосав Раичевић.¹⁴

С друге стране, сам краљ Никола и његова избјегличка влада у Нејиу код Париза, била је у много чему лимитирана, прије свега када говоримо о њиховом политичком дјеловању и покушају њиховог повратка у Црну Гору, за шта прије свега нису имали подршку француске владе на челу са њеним предсједником Жоржом Клемансом. Само присуство српских и француских војних одреда на територији тадашње Црне Горе, свакако да није ишло у прилог политичким намјерама краља Николе. Своје наде црногорски суверен је највише полагао у Италију, чије намјере како исправно примјећује академик Драгољуб Живојиновић нису биле прије свега искрене. Одлука француске владе, да се званично забрани повратак краљу Николи и влади у земљу, указивала је на само једну чињеницу, а то је да влада у Паризу у потпуности подржава пројекат уједињења Црне Горе и Србије.¹⁵ Нови пред-

¹⁴ Исто, 12.

¹⁵ Драгољуб Живојиновић, *Крај краљевине Црне Горе, Мировна конференција и после 1918–1921*, Београд, 2002, 13–14.

Аустријско заузимање Ловћена 29. децембра 1915, само ће убрзати процес који је водио ка нестајању црногорске државе. Капитулација не само црногорске војске него и државе 21. јануара 1916. значиће и њен дефинитивни крај као самосталне државе, али и крај као савезника у рату. Одлуку о капитулацији, црногорска влада је донијела самостално, без било каквих консултација са својим савезницима, у првом реду са Србијом, затим и са Француском, Енглеском или САД. Сама одлука да црногорска војска положи оружје, није се ни у ком погледу свидјела савезницима како је то примјетио академик др Драгољуб Живојиновић, који су капитулацију доживјели искључиво као класичан чин издаје. Вијест о црногорској капитулацији, одјекнула је широм свијета. Тако је и амерички *The New York Times* у свом броју од 19. јануара 1916. преузимајући податке из европских престоница, јављао о стању у Црној Гори на следећи начин: „Краљ Никола је капитулирао безусловно. Док се не поставе поуздани подаци о недавним догађајима у Црној Гори, не може се судити у ком духу су црногорске снаге командовале, и колико велику снагу су послале да брани планину Ловћен и друге важне позиције, неће бити могуће дефинитивно да се процијени посљедња фаза црногорског удјела у великом рату.“ (Јован Маркуш, *Посљедице капитулације краљевине Црне Горе 1916*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 126–127).

Краљ Никола је као што је познато преко Италије пошао за Француску, гдје је привремено био смјештен у град Лион, али је интервенцијом француске владе, црногорски краљ са владом био приморан да пређе у град Бордо. Маја 1916, одлуком француске владе, краљ Никола прелази у мјесто Неји код Париза. Боравак краља Николе у Француској, уопштено гледано није протекао онако како је он сматрао да ће протећи, прије свега због „хладног“ односа који су савезнички дипломатски кругови показивали према црногорском монарху. Иако је краљ Никола покушавао да добије подршку у првом реду од Русије и њених представника у Француској Извољског и Иславина за очување независности, став руских званичника увијек се завршавао порукама да се Црна Гора окрене Србији, и договору са српском владом. У покушају да придобије савезнике на своју страну, краљ Никола је маја 1916. умјесто Лазару Мијушковићу дао Андрији Радовићу мандат за формирање нове владе, ватреном заговорнику уједињења Црне Горе и Србије. Краљ Никола је сматрао, да ће формирањем овакве владе доћи до промјене у односима Русије и Француске према Црној Гори. (Новица Ракочевић, *Политички односи Црне Горе и Србије 1903–1918*, Цетиње, 1981, 256–259).

сједник емигрантске црногорске владе у Француској, Андрија Радовић јула 1916. подноси меморандум краљу Николи, са јединим циљем да црногорски суверен прихвати реалност, односно стварање будуће југословенске државе у чији би састав ушли осим Црне Горе и Србије, и Хрватска и Словенија. Краљ Никола, с друге стране, наравно да није прихватио овакав предлог Радовића, али је тактизирао прије свега због одржавања добрих односа са руским и француским посланицима. Једино је Италија, из својих разлога била против оваквог меморандума и подржала је црногорског краља.¹⁶ С друге стране присталице уједињења предвођени *Црногорским одбором за народно уједињење*, имали су у данима уједињења отворену подршку како српске владе, тако и Врховне команде али исто тако не без значаја подршку представника прије свега француске владе. На иницијативу једног од највећих заговорника уједињења Светозара Томића, српска влада доноси одлуку да упути у Црну Гору један одред који би дјеловао у правцу спречавања уласка италијанских трупа у земљу. У Црну Гору је упућен II југословенски пук, у чији састав је било 2866 војника, а за команданта је одређен пуковник Драгутин Милутиновић. У садејству са црногорским комитама, српске снаге су крајем октобра 1918, ослободиле Подгорицу, Цетиње и друга мјеста. Исто тако, долазак италијанских трупа у Црну Гору био је исувише спор, иако су италијански министар Сонино и њихова Врховна команда тражили што скорије пребацивање трупа у земљу.¹⁷

Од не малог значаја, била је како је већ наведено и отворена подршка француске владе пројекту уједињења, као и пасиван став који су по том питању заузели прије свега представници Велике Британије и САД-а. Краљ Никола је покушавао на разне начине да се уз подршку прије свега Француске врати у земљу, али му то није полазило за руком. Француски посланик Деларош-Верне је чак сумњичио црногорског краља за одржавање веза са последњим аустријским гувернером Црне Горе Кламом Мартиницом. У међувремену, српске трупе су на велико изненађење прије свега Италије, контролисале највећи дио територије Црне Горе и Боке Которске, уз потпуну подршку команданта Источне армије, генерала Франше Д'Еперае. Улазак италијанских трупа, почетком новембра 1918-те у Будву, Бар, Вирпазар и Улцињ, изазвао је не мало огорчење код противника уједињења, као и код самог краља Николе, који је сматрао да ће његови политички противници искористити овај тренутак да га оптуже како је мислио, за издају националних интереса.¹⁸

¹⁶ Новица Ракочевић, *нав. djelo*, 259–260.

¹⁷ Д. Живојиновић, *нав. djelo*, 15–16.

¹⁸ Исто, 17–19.

План италијанске Врховне команде био је јасан, потиснути из Црне Горе српске и комитске трупе, и на тај начин успоставити италијанску цивилну и војну власт у земљи. Иако су захтјеви Италије били усмјерени ка томе, да самостално окупирају територију Црне Горе, ипак одлука савезника била је јасна, земља мора бити привремено окупирана односно заузета од стране савезника, а не само од Италије. Дакле, покушаји Италије да искључи Србију из свих дешавања унутар Црне Горе нису успјели, у највећој мјери захваљујући одлучности француске владе на челу са Клемансом. Иако су представници италијанске војне и цивилне власти, покушавали да се додатно умијешају у прилике у земљи, на крају ипак у својим

У таквим околностима, вршене су припреме за одржавање Подгоричке скупштине, гдје ће, како је већ наведено, главно учешће узети осим *Црногорског одбора за народно уједињење* и *Централни извршни одбор за уједињење Црне Горе и Србије*. Овај одбор је имао задатак да у складу са новим законом, припреми терен за одржавање Подгоричке скупштине. Чланови одбора за уједињење су пред одржавање избора, обилазили крајеве широм земље, гдје су ширили идеју уједињења. Интересантно је поменути, да су код старијих грађана примјетили једну врсту неодлучности, односно тактизирања по питању не уједињења, већ прије свега односа према краљу Николи. С друге стране омладина је листом подржала уједињење, спремна на сваку жртву да до њега дође.¹⁹ У припреми одржавања Подгоричке скупштине, Централни одбор је расписао изборе за избор посланика Подгоричке скупштине за 19. новембар. У складу са том одлуком, донесена су и правила за бирање народних посланика. Правилником је потврђено да се на изборима за бирање народних посланика на територији Црне Горе у границама до почетка Првог свјетског рата, у свакој капетанији бирају по два посланика односно у мјестима која су припојена Црној Гори након Првог балканског рата три посланика. Правилником је такође одређено, да градови који су имали мање од 5000 становника, могу изабрати једног посланика, док су градови са више од 5000 становника бирали по два посланика. Такође дефинисано је да се избор врши јавним гласањем, тако што би свака капетанија изабрала 10 повјереника, срезови 15 односно варошке општине 5 тј. 10 повјереника. Изабрани повјереници се састају 19. новембра, гдје се на заједничком састанку гласањем одређују посланици за округ. Посла-

намјерама нису успјели, из простог разлога што нису имали потпуну подршку осталих савезничких земаља. Тиме је и сама прича о евентуалном повратку црногорске владе и краља, била апсолутно нереална. Није без значаја поменути, и да је црногорска влада у емиграцији на челу са краљем била у незавидној финансијској ситуацији. Краљ Никола је покушавао да добије зајам од Британије, Француске, САД, Италије али те његове акције завршене су без успјеха, што је свакако био пут ка још већем неуспјеху, који се тичао евентуалног повратка краља и владе у земљу. Покушаји црногорског краља, да кроз бројне разговоре са прије свега америчким и британским дипломатама, поправи свој положај и евентуално добије подршку за повратак у земљу неће успјети. Да је краљ Никола био потпуно изигран и од свих напуштен, показује и следећи примјер. Наиме, у британском Форин офису мишљења су била подијељена по питању повратка краља Николе у земљу. Све дилеме како британска влада треба да поступа према Црној Гори, можемо рећи да је ријешено један од чиновника Форин офиса лорд Хардинг ријечима: „Зашто о томе да лупамо главу? Французи не дозвољавају старој Битанги да се врати у земљу. Нека то међусобно реше“. Дакле британски став је био јасан, краљ Никола све спорове које има треба да ријеша са Француском. Сличан став о црногорском питању је имао и британски амбасадор у Паризу лорд Дерби, који је између осталог закључио следеће: „Сви су били сагласни да се краљу Црне Горе никад не допусти да се врати на црногорски престо. Девет десетина његових поданика томе се противи, а пошто су га се ослободили, неће му дозволити да се у њу врати“. Очајнички покушаји краља Николе да придобије за своју ствар велике силе, доживјеће потпуни неуспјех. С тим у вези, наводимо и писмо које је краљ Никола упутио предсједнику Поенкареу, у покушају да добије подршку за повратак у земљу, што свакако у датим околностима није било нити реално нити прихватљиво. (Исто, 21–22, 25–32).

¹⁹ Јован Бојовић, *Подгоричка скупштина 1918, документа*, Горњи Милановац, 1989, XII–XIII.

ник Подгоричке скупштине је могао бити сваки грађанин са навршених 25 година старости, који при том није био осуђиван за како се тада називало „бесчасна дјела“.²⁰

Избор посланика за Подгоричку скупштину, одржан је у окрузима, андријевачком, барском, подгоричком, колашинском, никшићком, цетињском, пљеваљском, беранском, метохијском.²¹ У избору посланика за Подгоричку скупштину, учествовали су и Албанци и муслимани, који су бирали своје политичке представнике. Изборима је одређено 169 посланика, који су требали да узму учешћа у раду скупштине, али четворици од укупног броја посланика није верификован мандат, па је укупан број посланика за скупштину био 165.²² Међу посланицима Подгоричке скупштине, издваја-

²⁰ Исто, XIII–XIV.

Ни присталице краља Николе нису мировале. Наиме они су агитовали за стари режим, међу којима су се издвајали: Саво Вулетић, Јован Пламенац, Секула Дрљевић, Ристо Поповић. Током свог дјеловања имали су свесрдну подршку како од режима краља Николе тако и од италијанских војних снага које су биле стациониране на приморју, у Улцињу, Бару, Вир-Пазару. Такође је интересантно поменути, да су се пред одржавање избора на Цетињу појавиле и двије листе, двије групације које ће се и након одржавања Подгоричке скупштине, одржати и представљаће два супротна табора, „али не супротна национал-идеолошки већ династичко-политички“ (став аутора рада). На челу бијеле листе за округ Цетињски био је митрополит др Гаврило Дожић, док је зелену листу требао да предводи професор Шпиро Томановић, који се након објављивања листе огласио, тврдећи да га нико и није питао да предводи листу „зелених“, што се испоставило као тачно. Дакле, присталице „бијеле листе“ добиће назив бјелаша, док ће присталице „зелене листе“ добити назив зеленаши. Бјелаша су били ватрени заговорници уједињења, док су зеленаши означени као противници уједињења, „мада су и они били национално Срби“ (став аутора рада). Ове двије ројалистичке групације, постају симбол једног времена и прије и после уједињења, али исто тако оне неће бити централизоване односно након 1918, њени чланови се одређују за различите политичке странке које се јављају у Црној Гори од Демократске, Радикалне, Земљорадничке, Комунистичке, Федералистичке, Републиканске. Од значаја је поменути, да су избори за Подгоричку скупштину одржани без било каквих инцидената. (Ј. Бојовић, нав. дјело, XV–XVI).

²¹ Шербо Растодер, *Животна питања Црне Горе 1918–1929*, књига I, Бар, 1995, 9.

²² Будимир Алексић, *Подгоричка скупштина 1918. године и уједињење Црне Горе и Србије*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 55.

Поменућемо и став др Шерба Растодера, који је у својој књизи *Политичке борбе у Црној Гори 1918–1929*, изнио своје мишљење о одлукама донијетим на Подгоричкој скупштини. У поменутој књизи Растодер наводи: „У том смислу уједињење Црне Горе и Србије, прокламовано на Подгоричкој скупштини 26. новембра 1918, представља политички чин, чија се логика не може бранити алтернативом. Тешко би било замислити Црну Гору изван обједињеног југословенског простора, а при томе, имати на уму правце и одлике њеног друштвеног развоја у XIX и почетком XX вијека“. (Александар Стаматовић, *Национални идентитет и државно одређење црногорских зеленаша*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 13.

Други савремени црногорски историчар, др Живко Андријашевић јасно констатује, да и бјелашки и зеленашки покрет имају једног, јединственог идеолога у лику краља Николе. Описујући краља Николу, закључује следеће:... „Он је давалац легитимитета и бјелашима и зеленашима. Он је и направио и једне и друге, односно он је направио Црну Гору која је прво заједничка, па онда своја. Као и сваки владар коме читава политика увијек почива на некаквим компромисима, и он је постао жртва компромиса. Он је добро оцијенио да је политика једна врста трговине, али је погријешно вјерујући да се у политици може баш

мо и православне свештенике са територије краљевине Црне Горе, из округа цетињског, подгоричког, никшићког, барског, колашинског, беранског, рожајског, бјелопољског, пљеваљског, метохијског, предвођени митрополитом др Гаврилом Дожићем.²³ Дакле, свештенство српске цркве у Црној Гори је недвосмислено подржало сам пројекат српског-југословенског уједињења.²⁴

Од посебног је значаја још једном потврдити, да су избори за посланике Подгоричке скупштине били потпуно слободни, и да се у поменуте изборе ни у ком погледу није мијешала српска војска која се налазила у Црној Гори. Чланови одбора за уједињење имали су дилему, који изборни закон треба примијенити како би се одржали сами избори. На крају је одлучено, да се примијени турски закон, гласање јавно и посредно преко повјереника.²⁵

Такође, на вријеме је одлучено да се у Подгорици у згради Монопола дувана, одржи ујединитељска скупштина. До првог састанка изабраних посланика у Подгорици, дошло је 24. новембра 1918. Свих 165 посланика ће присуствовати првом засиједану скупштине из девет округа из којих су бирани посланици. Од укупно 165 посланика, са високом школском спремом је било њих 56, затим 27 учитеља, 17 свештеника, 17 чиновника без факултетске спреме, 14 земљорадника, 4 банкара, 3 посједника, 2 геометра, док су преостали посланици били племенски капетани, општински чиновници.²⁶ На самом почетку рада скупштине, за привременог предсједника исте

свачим трговати и да увијек и свакога у трговини може преварити.“ (Радосав Рајо Војиновић, *Подгоричка скупштина и „црногорске нације“ Живко Андријашевића*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 236).

²³ Васил Јововић, *Српска православна црква у Црној Гори током Првог свјетског рата и њено учешће на Подгоричкој скупштини*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 87.

²⁴ Драган Радоман, *Допринос митрополита Гаврила Дожића народном уједињењу 1918.*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 96.

²⁵ Богумил Храбак, *Подгоричка скупштина и држање њених посланика у Привременом народном представништву*, у: *Парламентаризам у Црној Гори, Историјски коријени и развој*, Зборник радова са округлог стола Историјског института, књига 4, Подгорица, 1999, 150–151.

Један од истакнутијих противника уједињења 1918. и идејни-идеолошки вођа Божићне побуне, Јован С. Пламенац, неколико година прије уједињења, заступао је став о стварању јединствене српске државе, ријечима: „Какве династије, какве диобе сфера и интереса, нама треба једна српска држава...Шта је ово? Зар је ово држава? Па то је умирање. Зар ова држава постоји само за то да ја будем министар или да се неко шири на колима или на коњу цетињским улицама. Ми нећемо династичку и сепаратистичку политику, ми хоћемо опште српску...Ја видим конкретно Велику Србију и нико ме не може увјерити да сад томе није вријеме“. (Живко Андријашевић, *Нација с грешком, Историјски есеји*, Подгорица, 2007, 17–18).

²⁶ Јован Бојовић, *Подгоричка скупштина 1918*, XVI.

Један од најближих сарадника краља Николе, војвода Симо Поповић, оставио је такође драгоцјен запис о дешавањима у земљи након завршетка рата. Он је наиме, у својој књизи *С краљем Николом из дана у дан (1916–1919)*, записао да су Црногорци након ослобођења са великом радошћу и братски дочекали у Црну Гору српске војнике, којих није било више од 500 у самој земљи. Поповић, такође истиче да нема говора да су србијански војници

изабран је најстарији посланик свештеник Никола Симовић. Дан касније, 25. новембра посланици су изгласали за предсједника скупштине Сава Церовића, док су за потпредсједнике скупштине изабрани Лазар Дамјановић и Саво Фатић. Следећи задатак чланова скупштине, био је да се формира одбор који би израдио текст о уједињењу Црне Горе и Србије, о коме би посланици на првој сједници дискутовали.²⁷ На другој редовној сједници, 26. новембра биће донијете и историјске одлуке које су се тицале прије свега уједињења Црне Горе и Србије. Један од актера и посланика Подгоричке скупштине, Јован Ћетковић у својим политичким мемоарима, наводи све детаље који су се тицали рада Подгоричке скупштине као и одлука које су на истој изгласане.²⁸ Од посебног је значаја истаћи да су посланици Подгоричке скупштине били и припадници других конфесија, не само православне, као што су: Мустафа Јајага, Мехмед Зеџирага, Кабер Дема, Муса Сејдула, Назимбег Махмутбеговић, Махмут-бег Мановић, Хамдибег Хасанбеговић, Омербег Селмановић, Дервиш Шећер-Кадих, Суљо Петовић, Саид Дивановић.²⁹

Од укупно пет редовних сједница одржаних у Подгорици од 24. до 29. новембра 1918, свакако је најзначајнија друга редовна сједница одржана 26. новембра, на којој ће посланици донијети одлуку о уједињењу са Србијом, као и одлуку о детронизацији династије Петровић-Његош.³⁰ На другој редовној сједници посланик Поповић ће као извјештац, прочитати извјештај одбора односно нацрт скупштинске одлуке, одлуке којом се наводе објективни разлози због чега је неопходно да се Црна Гора уједини са Србијом. У извјештају између осталог се истиче, како је народ у Црној Гори једне крви, језика, вјере и обичаја са народом у Србији и другим крајевима које Срби насељавају. Такође се наводе и економски разлози, бенефити које ће Црна Гора имати уједињењем са Србијом. У извјештају, се такође отворено напада краљ Никола који је у крајње негативном свјетлу описан, као човјек који је током рата лагодно живио, док је његов народ био под окупацијом. На самом крају извјештаја прочитане су главне одлуке одбора, за које су требали посланици да се изјасне. Одборским извјештајем-резолуцијом је наведено: Да се краљ Никола I Петровић-Његош и његова династија збаци са црногорског престола; Да се Црна Гора с братском Србијом

вршили било какво насиље у земљи, нити су се мијешали у рад управе, односно самих чиновника. (Владимир Јовићевић, Будимир Алексић, *Црногорско питање*, извори истине, Зборник докумената, Подгорица, 2023, 93).

²⁷ Исто, XVII–XVIII.

²⁸ Јован Ћетковић, *Ујединитељи Црне Горе и Србије*, Дубровник, 1940, 270–313.

²⁹ Вукић Илинчић, *Споменница ујединитељима 1918–2018*, Никшић, 2018, 15.

³⁰ Жарко Лековић, *Црна Гора у 1918. години*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 67.

Унук краља Николе, принц Михаило Петровић у својим мемоарима јасно истиче, како је уједињењем 1918. остварен како каже „Сан свих Срба“, и како је огромна већина становништва тадашње Црне Горе прихватила одлуке донијете на Подгоричкој скупштини. Принц Михаило како и сам каже, у годинама сазријевања је јасно схватио и уочио све разлоге који су били објективни, а који су водили ка уједињењу 1918. године, који су по њему били потпуно оправдани. (Михаило Петровић-Његош, *Из мојих мемоара*, Цетиње, 2001, 35–36).

уједини у једну државу под династијом Карађорђевића; Да се изабере Извршни Народни Одбор од 5 лица који ће руководити пословима, док се уједињење Србије и Црне Горе не приведе крају; Да се о овој скупштинској одлуци извијести бивши краљ Црне Горе Никола Петровић, влада краљевине Србије, пријатељске споразумне силе и све неутралне државе.³¹ Од посебног је значаја нагласити да је свих 160 присутних посланика Подгоричке скупштине подржало уједињење Црне Горе и Србије у начелу и појединачно, као и одлуку о збацивању с трона краља Николе Петровића. Дакле за одлуке које су изгласане на самој скупштини, гласали су и посланици који су били за условно уједињење, зеленаши.³² Исто тако, требало је формирати орган који би до потпуног успостављања власти у земљи након уједињења, вршио власт, па је сходно томе на трећој редовној сједници, 27. новембра управо било говора око формирања Извршног народног одбора. На наредној сједници, одржаној 28. новембра изабрани су и чланови Извршног одбора у саставу: Стево Вукотић, иначе рођени брат краљице Милене супруге краља Николе, затим Марко Даковић, Спасоје Пилетић, Ристо Јојић, Лазар Дамјановић. На поменутој сједници изабрана је делегација од 18 чланова, која је имала задатак да одлуке које су изгласане на Подгоричкој скупштини преда краљу Петру Карађорђевићу као и влади краљевине Србије. Црногорска делегација је одлуке Подгоричке скупштине, предала регенту Александру Карађорђевићу. На петој а уједно и последњој редовној сједници, 29. новембра посланици су појединачно потписали одлуку о уједињењу Црне Горе и Србије.³³

³¹ Ј. Петковић, *нав. дјело*, 299, 300–302.

³² Б. Алексић, *Четири расправе о Подгоричкој скупштини*, 16.

³³ Исто, 16–17.

Марко Даковић је свакако препознатљив као један од највећих бораца за демократизацију црногорског друштва с почетка 20. вијека. Основну школу је завршио у Грахову, гимназију и Правни факултет у Београду. Управо у Београду, Даковић се истиче као вођа црногорске универзитетске омладине и као један од највећих политичких противника режима књаза/краља Николе. Даковић је изабран у Београду за предсједника клуба црногорске универзитетске омладине, 1903. Марко Даковић је од првог дана свог ангажовања, препознат као ватрени заговорник уједињења Црне Горе и Србије. Одржавао је везе са омладином која се школовала у Русији, али и са нашим иселјеницима у Америци, који су и материјално подржавали рад Даковића и његових присталица. Борба Даковића против режима књаза/краља Николе, није у то вријеме наравно могла бити и без последица. Наиме 1907, црногорски режим у тзв. „Бомбашкој афери“ оптужује црногорску омладину из Београда на челу са Марком Даковићем за зајеру против књаза и његове владе на Цетињу. Иако је осуђен на смрт, Даковић успијева да напусти земљу и пребјегне у Србију а затим у Швајцарску. Након што је црногорска држава, донијела одлуку о усвајању опште амнестије за све политичке осуђенике, Даковић се враћа у земљу тачније на Цетиње гдје почиње да се бави и својим примарним занимањем адвокатуром. Током окупације Црне Горе у Првом свјетском рату, Даковић је интерниран у Карлштајн у коме ће остати до краја рата. Марко Даковић је био изабран за посланика Подгоричке скупштине и касније члана Извршног одбора, иако није тада боравио у земљи. Ипак, организатори Подгоричке скупштине су поштовали све што је за уједињење двије братске земље урадио Марко Даковић, па стога и не чуди оваква одлука. (Жарко Лековић, *Биографије неких од учесника Подгоричке скупштине*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, 37–39).

Историчар Дејан Микавица с једне стране истиче, како су на новембарским скупштинама представници црногорских и војвођанских Срба, у Новом Саду односно Подгорици

Одлукама Подгоричке скупштине, потврђено је да се покретна и непокретна имовина краља Николе и његове породице конфискује у корист народа. Такође је назначено да се како краљу Николи тако и члановима династије Петровић, за сва времена забрани повратак у Црну Гору.³⁴ Црногорску делегацију, која је у Београду предала одлуке донијете на Подгоричкој скупштини предводио је митрополит Пећки, Гаврило Дожић. Том приликом митрополит Гаврило се обратио регенту Александру ријечима: „Делегација Велике Народне Скупштине у Подгорици, коју имам част да предводим, срећна је, да може, да вам преда одлуку Велике Народне Скупштине Црне Горе од 26. новембра 1918. године којом се за вечито уједињује Црна Гора са Србијом, у нераздвојно братство, које ће у будуће бити сливено у једно...“³⁵

На крају од значаја је поменути да ће временом Подгоричка скупштина постати предмет интересовања како историчара тако и правника, публициста, овдје прије свега мислимо на историчаре, правнике, публицисте сепаратистичке оријентације који су оспоравали одлуке донијете на Подгоричкој скупштини, новембра 1918. Са друге стране, угледни српски историчар из Црне Горе др Миомир Дашић бавио се између осталог и питањем уједињења 1918. Др Дашић није хтио да се упушта у питања легалитета и легитимитета одлука донијетих на Подгоричкој скупштини, истичући како није правник, али је са друге стране јасно назначио као историчар да догађаји који се вежу за 1918. годину нису непознати историјској науци. Дашић сматра, да се уједињење из 1918. године може карактерисати као један вид грађанске револуције која је представљала како каже и завршни чин који је водио ка националном ослобођењу и уједињењу. Иако Дашић не спори да ни сами избори за посланике Подгоричке скупштине нису организовани у потпуности по законској процедури, са друге стране оспорава и тврдње да је Народна скупштина краљевине Црне Горе једина имала легалитет и легитимитет да одлучује о судбини Црне Горе 1918. Разлог за такву тврдњу Дашић налази у чињеници да црногорска скупштина из 1914.

заокружили један историјски процес борбе за слободу. Али с друге стране истиче, како је „српска зајетна мисао“ изгубила даљу перспективу, због шире југословенске политике уједињења са Хрватима, која је подразумијевала и ослобађање од одговорности за све злочине које су починили над припадницима српског народа. (Дејан Микавица, *Велике народне скупштине у Новом Саду и Подгорици 1918. Војвођански и црногорски Срби у борби за државност и слободу (1790–1918)*, у: *Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења*, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом 10–11. новембар 2018, 159).

³⁴ Ј. Ћетковић, *нав. дјело*, 309.

³⁵ Гаврило Дожић, *Живимо у светињи и слободи, Изабрани списи, посланице, беседе, акта, писма и записи*, Цетиње-Београд, 2010, 534.

Да су политичке а касније и војне вође зеленаша баштиниле српску идеју, може се видјети и на основу једног писма које је Крсто Поповић, зеленашки-побуњенички командант упутио Ивану-Лоли Павићевићу, српском изасланику у Црној Гори 10. децембра 1919. године у коме се јасно истиче: „Павићевићу! Читавом свјету је познато да ево шест вјекова од када Црна Гора постоји, да су њени синови најстарији и највјернији поборници националне идеје, и да је Црна Гора она земља ће се чувала и сачувала искра слободе Србинове“ (Александар Стаматовић, *Историјске основе националног идентитета Црногораца 1918-1953*, Друго допуњено и измијењено издање, Никшић 2021, 168).

није представљала цјелокупно становништво Црне Горе, тј. у скупштини су били заступљени само представници у границама Црне Горе прије Балканских ратова.³⁶

Литература

- Алексић, Будимир, *Подгоричка скупштина 1918. године и уједињење Црне Горе и Србије*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Алексић, Будимир, *Четири расправе о Подгоричкој скупштини*, Књижевна задруга Српског народног вијећа, Подгорица, 2024.
- Андрејашевић, Живко, *Господар*, Вукотић медиа, Београд, 2018.
- Андрејашевић, Живко, *Нација с грешком, Историјски есеји*, Побједа, Подгорица, 2007.
- Антић, Чедомир, *Велика Бриџанија и њена уједињење Црне Горе Србији*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Бојовић, Јован, *Подгоричка скупштина 1918, документи*, Дечје новине, Горњи Милановац, 1989.
- Васин, Горан, *Срби Пречани и њиховика Црне Горе у време владавине књаза-краља Николе*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Војиновић, Милош, Тадија, Бошковић, *Сјоменица за оцабину, Људски губици Црне Горе у Првом свјетском рату*, Архив Војводине Нови Сад, НВО „Друштво за историјска истраживања“ Подгорица, Књижевна задруга српског народног вијећа Подгорица, Нови Сад-Подгорица, 2024.
- Војиновић, Радосав (Рајо), *Подгоричка скупштина и „црногорске нације“ Живка Андрејашевића*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Вујадиновић, Жељко, *Послије сто година*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег

³⁶ Миомир Дашић, *Огледи из историје Црне Горе, студије о догађајима од краја XVIII вијека до 1918*, Подгорица, 2000, 325–327.

Правник Саво Марковић, појашњавајући класично правне појмове легитимитета као и легалитета, даје свој суд о одлукама донијетим на Подгоричкој скупштини, односно да ли су те одлуке биле законски утемељене. И Марковић посебно истиче да Црногорска народна скупштина из 1914. није била легитимна, јер на тим изборима одржаним 11. јануара 1914, учешће нису узели грађани оних области које су припале Црној Гори 1912. Даље се наводи, како у правној науци постоји јасна разлика између легитимитета и легалитета, односно да нешто не може бити легитимно ако прије тога није легално-законито. Право према Марковићу има задатак да прати историјско-друштвене процесе, односно да се прилагођава фактичком стању. Према Марковићу, Подгоричка скупштина није била ништа мање ни легална нити легитимна у односу на све изборе који су одржани у независној црногорској држави, почевши од 1906. Подгоричка скупштина је имала и своје политичко као и морално оправдање. (Саво Марковић, *Правно и фактичко стање прије и у вријеме Подгоричке скупштине*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, 185–186).

- Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Вујовић, Димитрије (Димо), *Прилози изучавању црногорског националног ишћања*, Универзитетска ријеч Никшић, Никшић, 1987.
- Вукић, Предраг, *Велика народна скупиштина у Подгорици и њене историјске посљедице*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Гледовић, Богдан, Ратковић, Борислав, Ђуришић, Митар, Граховац, Милан, Опачић, Петар, *Први светски рат, Србија и Црна Гора*, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“-Цетиње, Цетиње, 1975.
- Дашић, Миомир, *Огледи из историје Црне Горе, студије о догађајима од краја XVIII вијека до 1918*, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 2000.
- Дожић, Гаврило, *Живимо у светињи и слободи*, Изабрани списи, посланице, беседе, акта, писма и записи, Издавачко-информативна установа Митрополије Црногорско-приморске Светигора-Цетиње, Православни Богословски факултет Институт за теолошка истраживања-Београд, Цетиње-Београд, 2010.
- Живојиновић, Драгољуб, *Крај краљевине Црне Горе, Мировна конференција и њој 1918-1921*, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Београд, 2002.
- Илинчић, Вукић, *Сјоменица ујединиоцима 1918-2018*, Институт за српску културу Никшић, Никшић, 2018.
- Јовићевић, Владимир, Алексић, Будимир, *Црногорско ишћање, извори истине*, Зборник докумената, Штампар Макарије Београд, Подгорица, 2023.
- Јововић, Васиљ, *Српска православна црква у Црној Гори током Првог свјетског рата и њено учешће на Подгоричкој скупиштини*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Лакић, Зоран, *Ослобођење и уједињење, Историјски есеј*, у: Једанаести новембар-сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Лековић, Жарко, *Биографије неких од учесника Подгоричке скупиштине*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Лековић, Жарко, *Црна Гора у 1918. години*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Марковић, Саво, *Правно и фактичко стање прије и у вријеме Подгоричке скупиштине*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Маркуш, Јован, *Посљедице капицулације краљевине Црне Горе 1916*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Микавица, Дејан, Васин, Горан, Нинковић, Ненад, *Срби у Црној Гори 1496-1918*, Институт за српску културу Никшић, Никшић, 2017.
- Микавица, Дејан, *Велике народне скупиштине у Новом Саду и Подгорици 1918. Војвођански и црногорски Срби у борби за државност и слободу (1790-1918)*, у: Једанаести новембар-сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са

- научног скупа одржаног у Херцег Новом 10-11. новембар 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Павићевић, Бранко, Распоповић, Радослав, *Црногорски законици, Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе*, књига V, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1998.
- Петрановић, Бранко, *Историја Југославије 1918-1988*, прва књига, Краљевина Југославија 1914-1941, Нолит, Београд, 1988.
- Петровић Михаило Његош, *Из мојих мемоара*, Светигора, Цетиње, 2001.
- Радоман, Драган, *Дојринос миширополија Гаврила Дожића народном уједињењу 1918*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Раковић, Александар, *Црногорски сејаризам*, Катена мунди, Београд, 2019.
- Ракочевић, Новица, *Политички односи Црне Горе и Србије 1903-1918*, Историјски институт Црне Горе, Цетиње, 1981.
- Растодер, Шербо, *Животна вјештања Црне Горе 1918-1929*, књига I, ЈП Културни центар Бар, Бар, 1995.
- Стаматовић, Александар, *Историјске основе националног идентитета Црногораца 1918-1953*, друго допуњено и измијењено издање, Институт за српску културу- Никшић, Српска кућа-Подгорица, Никшић 2021.
- Стаматовић, Александар, *Национални идентитет и државно одређење црногорских зеленаша*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Терзић Велимир, Вујошевић Драгић, Јовановић, Костић Урош, *Операције црногорске војске у првом свјетском рату*, Војноиздавачки завод „Војно дело“, Београд, 1954.
- Тетковић, Јован, *Ујединицељи Црне Горе и Србије*, Јадран, Дубровник, 1940.
- Храбак, Богумил, *Подгоричка скупштина и држање њених посланика у Привременом народном представништву*, у: Парламентаризам у Црној Гори, Историјски коријени и развој, Зборник радова са округлог стола Историјског института, књига 4, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1999.

Илија Bajović

COMMENT ON THE UNIFICATION OF MONTENEGRO AND SERBIA: PODGORICA ASSEMBLY 1918.

Summary

The Podgorica Assembly and the unification of Montenegro and Serbia constituted a historical process that was widely regarded as inevitable. This outcome represented the logical culmination of events that made possible the centuries-long aspiration of the Serbian people for unification. The idea of Serbian integralism did not emerge in Montenegro at the beginning of the twentieth century but rather much earlier. It had been deeply embedded in Montenegro for centuries, both among Montenegrin rulers and Montenegrin population. This thesis demonstrates that the Podgorica Assembly

of 1918 constituted an event that completed a historical process which, as the thesis shows, had a strong and long-standing presence in Montenegro.

Keywords: Podgorica Assembly, Serbian people, king Nicholas, France, Marko Daković, Montenegrin board of national unification, the central committee for the unification of Montenegro and Serbia.